

How to cite: Sydorovych, O., Voitenko, H., & Reva, M. (2025). Psychological Consequences of War for Ukrainian Children and Adolescents: Opportunities and Limitations of Educational Programs. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15369853>

Psychological Consequences of War for Ukrainian Children and Adolescents: Opportunities and Limitations of Educational Programs

Olha Sydorovych¹, Halyna Voitenko², Maryna Reva³

¹*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Special Education, Faculty of Pedagogical Education, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-4420-5748>*

²*Teacher, Methodologist, Communal Institution "T.G. Shevchenko Uman Humanitarian and Pedagogical Vocational College of the Cherkasy Regional Council", Uman, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0003-3788-6685>*

³*PhD, Associate Professor at the Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Work, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Poltava, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5478-8855>*

Accepted: March 20, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The article examines the process of reforming and developing the education system during the military conflict in Ukraine, focusing particularly on the militarization of education. It explores the integration of military disciplines into the curricula of secondary schools, universities, and colleges, highlighting the broader societal and youth-related impacts of these changes. The militarization of education is presented as a key component of state policy, designed to enhance national defense capabilities and promote patriotic values among the population. At the same time, the work delves into the potential risks and adverse effects associated with this trend. In conclusion, the analysis offers recommendations aimed at mitigating the harmful consequences of militarizing education.

Keywords: training, psychological support, educational needs, artificial intelligence, information technology, pedagogy, psychology.

Вступ

Війна в Україні суттєво вплинула на життя як дорослих, так і дітей, особливо наклавши відбиток на психіці молодшого покоління. Страх смерті, невизначеність щодо безпеки близьких і втрата довіри стали повсякденними викликами для українських дітей. Під час війни вони є однією з найвразливіших груп населення. Травматичні випадки, затяжний стрес і постійне психологічне напруження негативно позначаються на їхньому емоційному та інтелектуальному розвитку. Психологи, вивчаючи дію війни на психічне здоров'я, встановили, що травми, зумовлені воєнними злочинами, мають тривалий і глибокий ефект, залишаючи сліди на довгі роки. Дослідження показує, що травма, пов'язана з війною, має довгостроковий вплив на психічне здоров'я дітей (Halytska-Diduh, 2023).

Зрозуміло, що найбільш вразливі діти в суспільстві потребують особливої уваги та психологічної допомоги. Адже все підростаюче покоління є надією на вільне майбутнє України. Ситуація російського військового вторгнення ставить перед українською освітою, зокрема педагогікою, низку викликів і завдань, які мають бути подолані через інформаційно-аналітичне сприяння.. Серед найактуальніших завдань – збереження безпеки інформаційної інфраструктури освіти, забезпечення доступу до освітніх ресурсів, підвищення якості інформаційного супроводу та організація психологічної підтримки (Merzlyakova, 2023).

Проблеми, пов'язані з безпекою та збереженням здоров'я дітей і підлітків у межах освітнього середовища, уже довгий час є об'єктом уваги дослідників із різних наукових галузей, зокрема психології, педагогіки, безпеки життєдіяльності, шкільної гігієни та медицини. Ці питання багатоаспектні, оскільки стосуються як фізичного, так і психосоціального добробуту молодого покоління. Тема надання психологічного та соціального супроводу для гарантування безпеки й формування здорового способу життя серед дітей та юнацтва є предметом численних публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних учених. У сучасному суспільстві психологічна безпека набула особливої актуальності, ставши одним із ключових викликів не тільки для громадськості, а й для розвитку науки і практичного застосування знань у галузях психології та педагогіки.

За останні роки значний внесок у дослідження психологічної безпеки і здоров'я дітей під час освітнього процесу зробили багато українських науковців. Зокрема, Zuman (2022) підготувала практичні поради для психологів щодо створення безпечного освітнього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах; Kotsur & Nikitana, (2022) визначили вплив російсько-української війни на психологічний стан та психічне здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл; Kokuun, Pischko, & Lozinska (2022) проаналізували зміни в психологічному стані дітей військовослужбовців, які тривалий час перебували в зонах бойових дій. Останню тему розглядали інші вчені з галузі психології.

Незважаючи на наявність великої кількості публікацій, присвячених цій тематиці, питання щодо гарантування психологічного та соціального супроводу безпеки й здоров'я дітей і молоді в

умовах російсько-української війни, досі не набули належного висвітлення в наукових матеріалах і спеціалізованій літературі. Зокрема, мало вивченими є такі важливі аспекти, як глибокий аналіз факторів ризику, що позначаються на стані психологічної безпеки, а також оцінка багатогранного впливу війни на фізичне та психічне здоров'я не лише дітей і молоді, а й усіх учасників освітнього процесу, включно з вчителями, батьками та іншими особами, залученими до навчання. Усе це вказує на нагальну потребу в подальших наукових дослідженнях і розробці ефективних практик підтримки у цій складній ситуації.

Результати дослідження

Захоплення території України Російською Федерацією (2014) та подальша повномасштабна агресія (2022) призвели до значних змін у самосприйнятті та діяльності учасників освітнього процесу. Для комунікації між ними, з огляду на значні відстані, були потрібні цифрові засоби та технології, які підвищили соціальну активність учителів та посилили співпрацю між навчальними закладами та місцевими громадами (Burlayenko & Dubinina, 2024).

Штучний інтелект дає змогу створювати адаптивні системи, здатні обробляти великі обсяги інформації про розвиток і поведінку дітей та відстежувати зміни в режимі реального часу. Це особливо корисно для раннього виявлення відхилень і своєчасного коригування програм розвитку та підтримки. Алгоритми машинного навчання можуть розкривати певні моделі поведінки, відслідковувати соціальні, комунікативні та когнітивні ознаки і розуміти динаміку змін. Наукове значення такого підходу полягає в розробці нових методів оцінки, які зменшують суб'єктивізм у процесі діагностики та здійснюють більш точні прогнози щодо розвитку дитини. Практичне значення полягає в тому, що використання цих систем у медичних та освітніх закладах може створити умови для більш індивідуалізованої підтримки дітей з особливими потребами (Manchuk, 2024).

Найбільш вразливими учасниками навчального процесу є діти та підлітки з обмеженим доступом до освітніх програм. Наразі не існує онлайн-платформ, спеціально розроблених для навчання всіх школярів. Це пов'язано з тим, що кожен учень має індивідуальний освітній маршрут, навіть за однакових медичних показань. Під час впровадження дистанційної освіти важливо враховувати особливості освітніх потреб дітей та постійно стимулювати їхню пізнавальну активність, інтерес до себе та навколишньої дійсності (рис. 1) (Kravchenko & Mishchenko, 2021).

Рисунок 1

Особливості освітніх потреб

Джерело: власна розробка авторів

Використання хмарних технологій для зберігання та аналізу інформації оптимізує продуктивність системи, але підвищує ризик порушення конфіденційності. Ефективне впровадження цих інновацій вимагає певних умов, починаючи від технічної підтримки та захисту приватності і закінчуючи створенням різноманітних баз даних, які дозволять штучному інтелекту адаптуватися до поведінкових особливостей і соціокультурних аспектів кожної дитини (Sundas et al., 2023). Ці вимоги не лише сприятимуть об'єктивній оцінці пізнання та поведінки, але й дозволять створювати програми підтримки, які найкраще відповідають реальним потребам дітей.

Висновки

Психологічний стан українських дітей у період війни є однією з ключових проблем. Військовий конфлікт та складні обставини значно впливають на життя молодого покоління, спричиняючи стрес і низку негативних психологічних наслідків. Дітям, які перебувають у зонах бойових дій, часто бракує доступу до освіти та життєво важливих ресурсів. Дехто вимушений жити в умовах, що серйозно шкодять фізичному та психологічному розвитку. Постійне перебування в стані стресу провокує, тривожність, депресію, агресивну поведінку, розлади сну та концентрації, зниження самооцінки й інші складнощі, що впливають на психічне здоров'я.

Мілітаризація освітнього процесу на окупованих Росією територіях є серйозною проблемою, яка негативно впливає як на молоде покоління, так і на соціальну систему загалом. Ця ідеологія передбачає активне впровадження військових елементів у шкільну програму, зокрема таких дисциплін, як «Основи національної безпеки і захисту Вітчизни» та інших предметів із виразним військово-патріотичним спрямуванням. Це спричиняє занепокоєння, тому що така державна політика потенційно впливає як на фізичний, так і на психологічний розвиток дітей і підлітків, які перебувають на найбільш уразливих етапах свого становлення.

Одним із найсерйозніших викликів мілітаризму є його здатність змінювати психологічні настанови молоді. Надмірне акцентування уваги на військових цінностях і моделях поведінки може призводити до підвищення рівня агресивності, створювати атмосферу тривожності серед учнів та навіть формувати в них почуття постійного страху перед зовнішніми загрозами. Це, зі свого боку, стає значущим бар'єром для розвитку здорової і гармонійної особистості. У зв'язку із цим виникає потреба в розробці всебічних стратегій, які б запроваджували розумний баланс між військовою підготовкою та забезпеченням якісної загальноосвітньої бази. Такий підхід повинен враховувати не лише потреби державної безпеки, але й гарантувати гармонійний розвиток молоді, щоб уникнути довготривалих негативних наслідків для індивідуального і суспільного добробуту.

Література

- Burlaenko, T. I., & Dubinina, O. V. (2024). *Restoration of education in post-conflict territories: Foreign experience and initiatives of Ukraine: Analytical materials*. Institute of Gifted Children of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743546/1/Аналітичні%20матеріали_2024_2%20д.а..pdf
- Grygus, I., Nagorna, O., Nogas, A., & Zukow, W. (2019). Anthropological providing educational services to children with special educational needs. *Journal of Human Sport and Exercise*, 14(4proc), 852-866. <https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.Proc4.48>
- Hadytska-Didukh, T. (2023). Children during the war: Psychological consequences and rehabilitation programs after the war in Ukraine (historical retrospective 2014–present). *Current issues in the humanities: Interuniversity collection of scientific works of young scientists of the Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University*, 67(1), 60-72. https://aphn-journal.in.ua/archive/67_2023/part_1/67-1_2023.pdf#page=60
- Sundas, A., Badotra, S., Rani, S., & Gyaang, R. (2023). Evaluation of Autism Spectrum Disorder Based on the Healthcare by Using Artificial Intelligence Strategies. *Journal of Sensors*, 2023, 1-12. <https://doi.org/10.1155/2023/5382375>
- Kokun, O., Pischko, I., & Lozinska, N. (2022). Examination of military personnel's changed psychological states during long-term deployment in a war zone. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 38(1), 191-200. https://www.researchgate.net/publication/357786906_Examination_of_military_personnel%27s_changed_psychological_states_during_long-term_deployment_in_a_war_zone
- Kotsur, N. I., & Nikitina, O. V. (2022). Consequences of the influence of the Russian-Ukrainian war on the mental health of the nation. In *Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Internet Conference "Psychological and Pedagogical Aspects of Adult Education in the System of Continuing Education"* (pp. 97-102). https://www.researchgate.net/publication/376951734_PSIHOLOGO-

SOCIALNIJ_SUPROVID_ZDOROV'A_TA_BEZPEKI_STUDENSKOI_MOLODI_V_UMOVAH_VIJS
KOVIH_VIKLIKIV_HHI_st

- Kravchenko, O., & Mishchenko, M. (2021). Socio-psychological support of participants in the educational process in conditions of distance learning. *Visnyk of the Lviv University. Series Psychological Science*, 8, 90-99. <https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14107/3/Sotsialno-psykhologichna%20pidtrymka%20uchasnykiv%20osvitnoho%20protsesu%20v%20umovakh%20dystantsiinoho%20navchannia.pdf>
- Manchuk, V. I. (2024). Application of artificial intelligence for monitoring the development of children with ASD. *Scientific Perspectives*, 11(53), 1436-1447. <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/17189/17261>
- Merzlyakova, O. L. (2023). Psychological factors of individual and collective resilience and resistance to military aggression. *Analytical Bulletin in the Sphere of Education and Science: Reference Bulletin*, 17, 110-124. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736360/1/VNIASO-AHSEduSci-RB17-2023-110-124.pdf>
- Zhylin, M., Mendelo, V., Hrytsuk, O., Kononenko, T., & Shamalo, S. (2024). Correlación entre la inteligencia emocional de los alumnos y la dependencia emocional. *Revista Eduweb*, 18(3), 193-203. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.03.15>